

MODE D'EMPLOI DE KNORA-SALSAH POUR LA BASE DE DONNÉES

THÉÂTRES DE SOCIÉTÉ

La base de données *Théâtres de société* vise à produire un calendrier des spectacles francophones joués en France et en Suisse romande (avec quelques rares exceptions dans d'autres pays européens et au Québec) au XVIII^e et au XIX^e siècle.

Son unité principale et son centre d'intérêt sont donc les représentations qui ont eu lieu dans ce cadre spatio-temporel. On y trouve également des informations sur les lieux des représentations, sur les personnes qui y ont pris part et sur les répertoires joués.

Table des matières

Premiers pas et configurations générales	3
Recherche simple	3
Recherche avancée	3
Exemple 1 : Connaître tous les groupes ou sociétés.....	5
Exemple 2 : Connaître tous les ensembles de représentations que nous avons appelé « Festival »	5
Exemple 3 : Connaître tous les genres littéraires représentés	5
Symboles des opérateurs logiques utilisés dans les requêtes	5
Pour les textes	5
Pour les dates	5
Exemples Avec opérateurs logiques.....	5
Exemple 1 : toutes les représentations de l'année 1750.	5
Exemple 2 : toutes les représentations de Zaïre	6
Exemple 3 : toutes les représentations au théâtre de Bagnole du duc d'Orléans.	6
Exemple 4 : tous les rôles joués par Germaine de Staël	6
Exemple 5 : toutes les personnes ayant joué le rôle d'Arlequin	6
Lire, modifier et effacer une ressource et ses liens	7
Lire.....	7
Modifier	7
Insérer liens internes ou externes à la base dans la notice d'une ressource.....	8
Effacer.....	8
Saisie des données	8
Saisie de données dans Théâtres de société [theatres-societe]	9
Saisie de représentations	9
Saisie de lieux	11
Saisie de personnes	11

Saisie de données secondaires dans [theatres-societe].....	13
Œuvre	13
Festival.....	13
Genre	13
Rôle.....	13
Groupe.....	14
Saisie de données bibliographiques : Théâtres de société [theatres-societe-biblio]	15
Manuscrit.....	15
Edition critique	15
Livre	15
Chapitre d'ouvrage.....	16
Revue/Périodique.....	16
Article de périodique.....	16
Maison d'édition	16
Label (étiquette).....	16
Dans Théâtres de société [theatres-societe].....	16
Représentation	17
Lieu	17
Personne.....	17
Œuvre	17
Genre	17
Rôle.....	17
Groupe.....	17
Membre.....	17
Citation	17
Dans la bibliographie [theatres-societe-biblio].....	17
Manuscrit.....	17
Edition critique	17
Livre	18
Chapitre d'ouvrage.....	18
Revue/Périodique.....	18
Article de périodique.....	18
Maison d'édition	18
Problèmes.....	18

Premiers pas et configurations générales

S'identifier, en cliquant sur le bonhomme bleu.

Choisir la langue, en haut à droite, de préférence le français.

Toutes les fenêtres peuvent être déplacées et redimensionnées.

Icônes :

Loupe, lance la recherche simple avec le(s) mot(s) inséré(s) dans le champ texte à côté (toujours limiter la recherche à une base) ;

Loupe avec plus, ouvre la fenêtre pour la recherche avancée ;

Plus, ouvre la fenêtre pour insérer des données.

Recherche simple

En haut de la page. Sélectionner la base sur laquelle lancer la recherche : « theatre-societe » ; insérer le(s) mot(s) à chercher et envoyer la requête.

Les résultats, toutes catégories confondues, s'ouvrent dans une nouvelle fenêtre.

Pour faire un tri dans les résultats, regarder la 2^e colonne (-type), qui indique le type de ressource : représentation, personne, lieu, citation etc. est le type de ressource (deuxième colonne). En passant la souris sur le 'i' encerclé de bleu (première colonne), on obtient un aperçu de la ressource. En cliquant n'importe où sur la ligne du tableau on accède à la ressource.

Exemple : recherche simple du mot Zaïre. On a 57 résultats, sous différentes catégories : œuvre, lieu, rôle, représentation, citation.

Recherche avancée

Ouvrir la fenêtre pour la recherche avancée avec l'icône loupe et plus rouge.

1 - Sélectionner d'abord le « vocabulaire » à utiliser dans la première ligne de la fenêtre qui s'affiche (réduire les possibilités de choix par vocabulaire)

- Théâtres de société [theatre-societe] : pour accéder aux représentations, lieux et personnes
- Théâtres de société [theatre-societe-biblio] : pour accéder aux éléments de bibliographie (manuscrits, livres ou chapitres de livres, articles de périodiques)

2 - Choisir le type de ressource :

N.B. Ne jamais sélectionner les types de ressources entre parenthèses de type accolade {}. Elles servent uniquement aux développeurs de la base.

Les parenthèses de type crochets [] représentent des classes de propriétés supérieures et théoriques, propriétés « mères » réunissant plusieurs classes de ressources concrètes. Seulement ces dernières correspondent à des entrées de la base. On devra donc éviter les classes entre crochets lors de la saisie, mais on pourra s'en servir pour une recherche.

Par ex. dans la bibliographie [theatre-societe-biblio], la classe [Publication] comprend tous les types de ressources imprimées : Livre, Chapitre d'ouvrage et Article de périodique

- **Représentation.** La donnée principale de la base. Indique la représentation unique de telle œuvre, à telle date, en tel lieu et par telles personnes.
- **Lieu.** Endroit où a lieu la représentation. À noter que dans le cas des théâtres de société souvent il ne s'agit pas d'un théâtre. Se multiplient donc les entrées « chez M/Mme X »

- **Personne.** Indique toute personne physique, quel que soit son implication dans la représentation. Il pourra donc s'agir d'un auteur, d'un acteur, d'un propriétaire des lieux, d'un organisateur des spectacles (plus ou moins équivalent d'un impresario), d'un spectateur de marque mentionné par les sources.
- **Rôle.** Peut indiquer la fonction d'une personne dans les catégories précédentes (auteur, acteur, propriétaire d'un lieu de représentation, organisateur, spectateur). Dans le cas d'un acteur/une actrice indique également le personnage interprété.
- **Membre.** Indique l'appartenance de la personne à un groupe ou une « société ». Ex. une personne membre du groupe « Entourage Sand » est l'une de toutes celles qui gravitent autour de George Sand et de Nohant
- **Groupe.** Ensemble de personnes plus ou moins défini, souvent auto-désigné. Ex. société des Lazzistes, Compagnie de Ces Messieurs, Troupe de Jabac, Entourage Sand
- **Œuvre.** Œuvre jouée
- **Genre.** Plutôt « genre décrit », soit genre littéraire auquel appartient l'œuvre tel que désigné par l'auteur, par le support de publication ou par les critiques. A noter qu'une même œuvre peut apparaître sous plusieurs intitulés génériques selon les circonstances.
- **Festival.** Dans notre base indique un ensemble de représentations réunies par une même occasion particulière. Comprend plusieurs représentations données soit le même jour, soit sur plusieurs jours d'affilée à la même occasion. Ne correspond donc pas à l'acception moderne et courante d'un festival, mais couvre plutôt des récurrences privées, liées à la vie des hôtes, ou aux évolutions et rénovation de la troupe ou du théâtre en question. Couvre le phénomène de la « fête privée », forme spécifique des spectacles de société. Ex. Fête de Marquise, sur l'idée de son voyage estival aux Pays-Bas (1763), Anniversaire de la naissance de madame la Comtesse de Pourtalès (1865), Clôture du théâtre de Bagnolet (1763), Première ouverture du théâtre de Nohant (1846)
- **Citation.** De la simple référence bibliographique à la citation extensive de toute sorte de source.

Ou ressources bibliographiques [theatre-societe-biblio] : Revue, maison d'édition, article de périodique, édition critique, série, livre, manuscrit, chapitre d'ouvrage.

3 - Pour chaque type de ressources, sélectionner le « champ de propriété » proposé.

Ex. pour une représentation : date, pièce jouée, lieu, festival, genre décrit, intervenants, sources.

Ex. pour une personne : nom de famille, prénom, pseudonyme, date de naissance, date de décès, appartenance à un groupe, identifiant d'autorité (URI), notice

Les champs de propriété peuvent être modifiés et affinés à l'aide des symboles logiques (voir point suivant) et en multipliant les champs à l'aide du bouton « + » vert

4 - Filtre de projet : laisser toujours theatres-societe

5 – Nombre de résultats par page et mode d'affichage : il est conseillé de les laisser sur 25 et liste.

Tous les champs sont optionnels, mais on risque de ne pas obtenir de résultat ou d'en obtenir trop si on n'applique pas des filtres. Par ex. si on sélectionne uniquement le type de ressource « représentation » on obtiendrait théoriquement la liste de toutes les représentations de la base, dans le désordre. En réalité la liste est bloquée à 500 résultats.

On appliquera donc ce mode simple de recherche avancée seulement à des types de ressources comme « Groupe » ou « Festival » qui contiennent un nombre limité d'objets.

Exemple 1 : Connaître tous les groupes ou sociétés

Après avoir sélectionné le vocabulaire, choisir le type de ressource : Groupe

Cliquer sur le bouton : Recherche

On obtient 54 résultats

Exemple 2 : Connaître tous les ensembles de représentations que nous avons appelé « Festival »

Après avoir sélectionné le vocabulaire, choisir le type de ressource : Festival

Cliquer sur le bouton : Recherche

On obtient 56 résultats

Exemple 3 : Connaître tous les genres littéraires représentés

Après avoir sélectionné le vocabulaire, choisir le type de ressource : Genre

Cliquer sur le bouton : Recherche

On obtient la liste des résultats

Dans tous les autres cas, il faudra préciser la requête à l'aide des champs de propriété et des symboles logiques

SYMBOLES DES OPÉRATEURS LOGIQUES UTILISÉS DANS LES REQUÊTES

Pour les textes

= est égal, identique

≠ est différent, inégal

∈ inclut (un ou plusieurs signes)

⊂ inclut (tous les signes)

∉ n'inclut pas

∃ existe, est différent de vide ou de zéro

Pour les dates

= pour une date ou une période

> après une date

≥ après ou égal à une date

< avant une date

≤ avant ou égal à une date

EXEMPLES AVEC OPÉRATEURS LOGIQUES

Pour tous les exemples suivants, ouvrir la recherche avancée (loupe avec plus, en haut)

Exemple 1 : toutes les représentations de l'année 1750.

Après avoir sélectionné le vocabulaire, choisir le type de ressource : Représentation.

Dans le champ de propriété sélectionner : Date

Dans le menu déroulant des symboles choisir : =

Dans la case année du calendrier : 1750

Il faut choisir la valeur « - » dans la case du mois pour obtenir une date avec le millésime seul
Lancer la recherche, on obtiendra 58 résultats.

Exemple 2 : toutes les représentations de Zaïre

Après avoir sélectionné le vocabulaire, choisir le type de ressource : Représentation.
Dans le champ de propriété sélectionner : Œuvre
Dans le menu déroulant des symboles choisir : =
Dans la case libre taper : Zaïre
Lancer la recherche, on obtiendra 19 résultats

Exemple 3 : toutes les représentations au théâtre de Bagnolet du duc d'Orléans.

Après avoir sélectionné le vocabulaire, choisir le type de ressource : Représentation.
Dans le champ de propriété sélectionner : Lieu
Dans le menu déroulant des symboles choisir : =
Dans la troisième case, commencer à taper les trois premières lettres du nom cherché : Bag ou bag. Des propositions s'affichent, dans ce cas : « Bagnolet, théâtre de (Duc d'Orléans) » et « Bagatelle ». Cliquer sur la proposition voulue. Si trop d'options s'affichent continuer à taper les lettres suivantes pour cibler la recherche.
Lancer la recherche. On obtiendra 59 résultats.

Malheureusement les résultats ne sont pas ordonnés. On peut cependant affiner la recherche en **ajoutant des champs de propriété** (avec le + vert)

Ex. 2.2 : toutes les représentations à Bagnolet en 1762.

Après le parcours précédent cliquer sur le « + » vert sous « champ de propriété » pour en obtenir un nouveau.
Dans le deuxième champ de propriété sélectionner : Date = 1762
On obtiendra alors 18 résultats

Ex 2.3 : toutes les représentations à Bagnolet entre 1762 et 1770

Après le parcours précédent cocher la case « Period ». Un intervalle de dates apparaît.
Dans le second champ de date écrire : 1770
On obtiendra alors 33 résultats

Exemple 4 : tous les rôles joués par Germaine de Staël

Après avoir sélectionné le vocabulaire, choisir le type de ressource : Rôle.
Dans le champ de propriété sélectionner : Personne ou groupe
Dans le menu déroulant des symboles choisir : =
Dans la troisième case, commencer à taper les trois premières lettres du nom cherché : Sta.
Dans le menu déroulant de propositions qui s'affiche, sélectionner : Staël, Germaine de
On obtiendra 21 résultats

On peut lire plus d'informations sur chaque résultat en cliquant sur le résultat en question. Par exemple si on veut plus d'informations sur le rôle de la soubrette Anna, qui ne renvoie pas immédiatement à une idée précise comme les rôles de Phèdre ou de Zaïre, on clique sur le rôle. Au fond de la fiche des métadonnées sur le rôle on trouve : [Other objects referencing this object](#) 30–12–1805 | Molard, Genève (Lieu) | Shakespeare amoureux (Duval, Alexandre (Personne)) (Oeuvre)

Exemple 5 : toutes les personnes ayant joué le rôle d'Arlequin

Après avoir sélectionné le vocabulaire, choisir le type de ressource : Rôle.
Dans le champ de propriété sélectionner : Nom du rôle
Dans le menu déroulant des symboles choisir : ⊆ inclut (tous les signes) /like
On obtient 8 résultats, qui renvoient en réalité à 3 personnes

Une fois qu'une requête a été effectuée, cliquer dans la liste des résultats sur la ressource qu'on voudra afficher : une nouvelle fenêtre s'ouvre, affichant les données d'une ressource précise.

Lire, modifier et effacer une ressource et ses liens

LIRE

Dans chaque fiche de ressource la première information indique le type de la ressource, par ex. une Représentation

Immédiatement au-dessous (en haut à gauche) se trouve un symbole ressemblant à une constellation (peut évoquer vaguement la Grande Ourse). En cliquant sur ce symbole on ouvre un nouvel onglet de SALSAH qui affiche sous forme GRAPH une visualisation des liens entre les données de la ressource.

Revenant à la fiche ressource, la première ligne commence par un [point d'interrogation bleu](#). Si on s'y arrête avec la souris il apparaît un petit encadré « drag to destination », qui sert à créer des liens internes entre les différentes ressources de la base → voir ci-de suite « [Insérer liens internes](#) ». Si des liens de ce type sont créés, ils s'afficheront dans la section « descriptive Metadata » sous l'intitulé : « *a standoff lien vers* » dans la fiche de destination.

Viennent ensuite une nouvelle mention du type de ressource et trois petites icônes. L'icône poubelle permet d'effacer la ressource entière (et toutes ses données). Les deux autres ne sont pas utilisées.

La deuxième ligne affiche le LABEL. C'est une notion extrêmement importante pour la base, car c'est l'outil qui permet de la naviguer → voir le [chapitre récapitulatif « Label \(étiquette\) »](#).

La section « Descriptive Metadata » contient les données de la ressource. Elles sont expliquées une par une dans le chapitre « Saisie des données ».

Dans toute la section les données sont suivies d'un set d'icônes.

Le phylactère bleu et le petit cadenas sont à ignorer.

Le crayon sert à modifier la donnée.

La corbeille rouge sert à supprimer la donnée (sans supprimer la fiche entière).

Le *i* dans le cercle bleu-ciel indique (quand on y passe avec la souris) l'auteur, la date et l'heure de création ou de dernière édition de la donnée dans la base.

Si d'autres fiches sont liées à la fiche présente elles seront listées dans la dernière section : « Other objects referencing this object ». C'est notamment le cas pour les lieux et les personnes : dans une fiche « Lieu » la section « Other objects referencing this object » contiendra toutes les représentations données en ce lieu ; dans une fiche « Parsonne » elle contiendra tous les rôles joués par la personne et/ou toutes les œuvres dont la personne est l'auteur, plus toutes les fiches bibliographiques se référant aux manuscrits ou aux éditions imprimées de ces œuvres.

MODIFIER

La modification de toute donnée dans une ressource qui existe déjà se fait directement dans la/les valeur(s) à modifier, à l'aide de l'icône crayon à côté de la donnée à modifier. Suivre cette procédure :

Cliquer sur le petit crayon > la donnée à modifier apparaît dans un encadré gris > taper la nouvelle donnée par-dessus l'ancienne à écraser > ne pas oublier de sauvegarder (cliquer sur l'icône disquette) avant de fermer la fenêtre.

Attendre quelques secondes pour que la base enregistre le changement.

→ **N. B. 1** : le plug-in pour les labels ne fonctionne qu'à la création d'une entrée. Il faut modifier manuellement toute modification. Se souvenir donc de mettre à jour le label, si les valeurs modifiées sont les mêmes qui figurent dans le label (par exemple la date d'une représentation, ou le titre d'une œuvre).

→ **N. B. 2** : la modification du label des ressources « mères » contenant le lien à d'autres ressources « filles » dans la section « Other objects referencing this object » entraîne la perte du lien avec toutes les ressources subordonnées. Si on modifie le label de la ressource « mère » il faudra modifier manuellement en conséquence les labels de toutes les ressources « filles ». Procéder dans ce cas avec beaucoup de précaution pour éviter une perte de données ou une rupture des liens entre les ressources.

INSÉRER LIENS INTERNES OU EXTERNES À LA BASE DANS LA NOTICE D'UNE RESSOURCE

Bon à savoir. La plupart des ressources peuvent avoir un dernier champ appelé « Notice », qui se présente comme une fenêtre pour le traitement de texte. On peut en effet y insérer du texte sans limites de taille, y compris de très longues citations de nos sources concernant représentations, lieux, personnes, groupes etc.

Dans le texte on peut également insérer des liens hypertextuels externes ou internes à la base

- Pour les **liens externes** : le fonctionnement est le même que dans un document word ou dans le texte d'un e-mail. Double cliquer sur le(s) mot(s) cibles de l'insertion du lien > clique sur l'icône dans le menu-ruban ou taper Ctrl+L > insérer le lien de destination dans la fenêtre qui s'affiche. On peut insérer des liens à des textes en ligne, par ex. sur Google Books ou Internet Archive, ou à des sites de châteaux/demeures historiques.
- Pour les **liens internes** : s'assurer au préalable d'avoir ouvert dans la base côte à côte les deux fiches ressources, celles d'origine et celle de destination. Dans la fiche de destination sélectionner la portion de texte qui portera le lien. Sans toucher aucun bouton de la fiche de destination, positionner la souris sur le point d'interrogation bleu tout en haut à gauche de la fiche d'origine et exécuter un mouvement de « drag and drop » sur la portion de texte sélectionné.

Facultatif : prier Saint Isidore de Séville, patron des hypertextes et des internautes.

Impératif : bien sauvegarder avant de fermer les ressources en cliquant sur l'icône disquette.

EFFACER

Pour effacer une ressource entière, utiliser l'icône de la poubelle grise en haut de la fenêtre de la ressource.

Pour effacer la valeur d'une donnée à l'intérieur de la ressource, utiliser l'icône de la corbeille rouge à côté de la donnée concernée.

Dans les deux cas, un message de confirmation s'affiche avant de procéder à éliminer l'objet en question.

Saisie des données

D'abord installer le plug-in « Label autofil Salsah » sur Chrome. Il remplira automatiquement les labels.

Toujours choisir Chrome comme navigateur pour travailler, car le plug-in ne fonctionne pas sur les autres navigateurs.

Le plug-in n'a pas été programmé pour certaines catégories de ressources. Elles seront signalées au fur et à mesure.

- ⇒ **Attention :** dans toutes les occurrences où le champ prévoit une date mais que la date est inconnue (ou qu'on n'a pas le temps de la chercher pour l'inscrire au moment de la saisie et qu'on compte y revenir par la suite) supprimer le champ de la date. On se retrouve sinon avec des dates de représentation ou de naissance et de mort des personnes attribuées par défaut au jour de la saisie de la fiche.

Il y a deux grandes catégories de données qu'on peut enregistrer dans la base, elles vont dans deux « vocabulaires » différents.

- Les données concernant les représentations (y compris lieux de représentation et personnes impliquées) sont à entrer dans : Théâtres de société [theatres-societe]
- Les données bibliographiques dans : Théâtres de société [theatres-societe-biblio]

Saisie de données dans Théâtres de société [theatres-societe]

1. Pour toutes les entrées de ce type, s'assurer d'abord que le « vocabulaire » sélectionné est [theatres-societe]. Il devrait être sélectionné par défaut. Il donne ensuite accès à ses « classes de sujet ».
2. Choisir la « Classe de sujet » dans le menu déroulant. Les principales sont : Représentation, Personne, Lieu. Les autres (membre, groupe, citation, festival, genre, œuvre, rôle) sont des catégories secondaires, liées aux principales. En général des fenêtres secondaires de saisie de ces données s'ouvriront pendant la saisie des entrées principales.
3. Label : tous les labels sont auto-complétés par le plug-in lors de la saisie. Laisser faire le plug-in [Une liste de labels-type se trouve ci-après pour contrôle]

SAISIE DE REPRÉSENTATIONS

Dans tous les champs les données sont facultatives. Le propre de la documentation sur les théâtres de société est d'être le plus souvent lacunaire, comme il ne s'agit pas d'une activité professionnelle/institutionnelle. Il est important de saisir les données trouvées dans les sources, quelque lacunaires qu'elles soient.

Quand on ne connaît pas une donnée : laisser en blanc, ou cliquer sur la croix rouge à côté du champ pour le supprimer.

Les champs : genre décrit, intervenants, sources peuvent être multipliés selon les besoins. Cliquer sur le « + » vert à côté du champ pour en faire apparaître un autre.

1 - **Label** : JJ-MM-AAAA | *Nom du lieu* (Lieu) | *Titre* (*Nom auteur, Prénom auteur* (Personne))
Ex. : 08-12-1846 | Nohant, château de (Lieu) | Le Druide peu délicat (Sand, George (Personne)) (Oeuvre)

2 - **Date** : au format JJ-MM-AAAA

JJ : se placer sur la première case. Une petite fenêtre avec un calendrier apparaît sur la droite [à la date du jour de la saisie]. Y sélectionner le jour de la représentation si connu.

Si le jour est inconnu, sélectionner « Not stated »

MM : sélectionner le mois de représentation dans le menu déroulant. Si le mois est inconnu, sélectionner « - »

AAAA : taper les chiffres du millésime de représentation.

→ N. B. Ne jamais oublier aucune de ces étapes, au risque de se retrouver avec des représentations qui auraient eu lieu à la date de la saisie de l'entrée.

3 – **Pièce jouée** : commencer à taper les premières lettres du titre, avec ou sans article, dans la case dédiée. Si la pièce est déjà enregistrée dans la base une liste de suggestions parmi lesquelles choisir apparaîtra. Cliquer sur la pièce voulue. Il peut y en avoir plusieurs, par ex. 8 pièces commencent par « Arlequin ».

Si la pièce n'est pas encore enregistrée → cliquer sur « Nouvelle entrée » → une fenêtre nouvelle entrée, type de ressource : « œuvre » apparaîtra sur la droite. → voir ci-après données secondaires, « Œuvre ».

Ne pas oublier de cliquer sur le bouton « Sauver » une fois la fiche remplie avant de revenir à la fiche principale

4 - **Lieu** : commencer à taper les premières lettres significatives du lieu de la représentation. Laisser de côté les « château de » ou « chez M./Mme » qui donneraient trop de résultats. Par ex. Pour le château de Nohant taper « noh » et on obtiendra la suggestion : Nohant, château de. Si le lieu est déjà enregistré dans la base une suggestion ou liste de suggestions apparaît. On peut toujours affiner en continuant de taper. Sélectionner en cliquant sur le bon lieu.

Si le lieu n'est pas encore enregistré → cliquer sur « Nouvelle entrée » → une fenêtre nouvelle entrée, type de ressource : « Lieu » apparaîtra sur la droite. → voir ci-après « Saisie de lieux ».

5 – **Festival** : voir plus haut (Recherche avancée, Festival) pour la signification de « Festival » dans notre base de données. Le nom à lui donner est en partie arbitraire, même si on peut trouver des inspirations dans nos sources, comme par ex la mention des « fêtes chamberlanes » du duc d'Orléans dans les Mémoires de Collé. Choisir un nom le plus possible bref et référentiel possible. Par Ex. « Fête pour ... » ou « Inauguration du théâtre de... ».

Ex. : Première ouverture du théâtre de Nohant (1846)

Si le festival est déjà enregistré → le sélectionner

Si le festival n'est pas encore enregistré → cliquer sur « Nouvelle entrée » → une fenêtre nouvelle entrée, type de ressource : « Festival » apparaîtra sur la droite. → voir ci-après « Festival »

6 – **Genre décrit** : procéder comme pour les entrées précédentes : sélectionner une suggestion ou ajouter une nouvelle entrée. → voir ci-après « Genre »

À noter qu'une œuvre peut être décrite par nos sources comme appartenant à plusieurs genres, soit parce que l'auteur hésite entre deux intitulés, soit parce que l'œuvre est reprise, éventuellement modifiée en vue d'une nouvelle représentation, et annoncée sous un nouveau genre à cette occasion.

Ex. : *Le Druide peu délicat* (1846), mélodrame en 2 actes ou folie en 2 tableaux ; *Le Druide peu délicat* (1850), pantomime héroïque en 5 actes.

Ex. : *Le Pavé*, proverbe ou nouvelle dialoguée

7 – **Intervenants** : dans le cadre d'une représentation, il s'agit d'établir des liens entre des personnes physiques et leur rôle dans cette représentation. On entrera aussi toutes les informations disponibles à propos des propriétaires des lieux, des organisateurs du spectacle, des spectateurs, si les sources en transmettent l'identité, et des acteurs et actrices.

Dans les trois premiers cas on pourra procéder à une recherche.

Dans le cas des acteurs/actrices comme il faut les combiner avec le nom du personnage joué il faudra presque toujours créer une nouvelle entrée → voir ci-après « Rôle »

A noter qu'une même personne peut avoir plusieurs rôles, ce qui est une caractéristique typique des théâtres de société. On aura donc plusieurs fiches intervenant pour la même personne et dans la même représentation.

Par ex. Voltaire, Staël et Sand cumulent souvent les rôles d'auteur de la pièce jouée (à ne pas entrer ici, puisqu'enregistré sous l'entrée « Œuvre »), propriétaire du lieu, acteur jouant un personnage.

Une même personne peut aussi tenir plusieurs rôles dans une pièce.

Ex. : dans *Le Druides peu délicat*, Maurice Sand joue le Roi des Gaulois et le druide. On aura donc deux fiches « intervenant » à son nom :

Sand, Maurice (Personne) – Le roi des Gaulois

Sand, Maurice (Personne) – le Druides

8 – **Sources** : comme le nom l'indique, c'est le cadre pour citer les sources dont nous disposons sur la représentation, et les informations qu'elles fournissent. Il pourra s'agir de livres, éditions critiques de pièces, manuscrits, articles anciens ou modernes, sites internet, autres bases de données, textes en ligne.

Il est souhaitable d'entrer une nouvelle fiche pour chaque citation ou mention de source. Il n'y a pas de limite au nombre de sources citées, ni à la longueur des citations insérées.

Saisir donc « nouvelle entrée » → une fenêtre nouvelle entrée, type de ressource : « Citation » apparaîtra sur la droite. → voir ci-après « Citation »

SAISIE DE LIEUX

Label : *Nom du lieu*

Nom : à taper. Pose parfois problème dans le cas des châteaux, domaines et autres demeures privées désignées dans nos sources comme « chez M./Mme X ». Préciser comme suit :

- Toponyme, château de. Ex. : Cirey, château de ; Nohant, château de ; Chevrette, château de la
- Toponyme, chez X. Ex. : Gaillon, chez Monseigneur de Tressan, Monriond (Lausanne, Suisse), chez Voltaire ; Chaussée d'Antin, chez Mlle Guimard ; Paris, rue de Crussol, chez Anaïs Ségalas

Coordonnées GPS : à insérer au format DD [degrés décimaux].

Quand l'adresse moderne est connue la transcrire

Quand l'adresse ou son équivalent moderne, n'est pas connue, donner une approximation. Ex. pour « à Dijon », sans plus, prendre les coordonnées de la mairie de Dijon.

Notice : le champ est très libre. Y indiquer si possible l'adresse moderne exacte. Dans le cas de châteaux, hôtels particuliers ou théâtres qui existent encore aujourd'hui et qui possèdent une page/un site dédié, par exemple sur le site du Centre des Monuments Nationaux en France, insérer un lien à la ressource.

Ajouter autant d'informations que possible tirées des sources bibliographiques. Ne pas hésiter à recopier des passages.

SAISIE DE PERSONNES

Label : *Nom, Prénom*

Nom de famille : à taper. Pose parfois problème à cause des très nombreux nobles titrés, avec noms à particule et à rallonge, ou des personnes connues sous un pseudonyme.

Pour les pseudonymes faisant autorité : les inscrire en premier, suivis du nom de famille entre parenthèses

Ex. : Voltaire (Arouet dit) ; Clairon (Léris de la Tude, dite)

Pour les noms à particule et les titres de noblesse, procéder en général comme suit :

Nom ou noms (la première particule est rejetée dans la case du prénom, alors que les autres peuvent se suivre), titre de noblesse plus nom de la terre

Ex. pour Marc Antoine René de Voyer d'Argenson, marquis de Paulmy : entrer

Nom de famille : Voyer d'Argenson, marquis de Paulmy

Prénom : Marc Antoine René de

Ex. pour Laure Junot, duchesse d'Abrantès (habituellement citée dans les sources comme duchesse d'Abrantès)

Nom de famille : Junot, duchesse d'Abrantès

Prénom : Laure

N.B. 1 : en cas de doute et problèmes chercher les formes officielles enregistrées dans viaf et dans le catalogue de la BNF

N.B. 2 : toujours inscrire toutes les informations dans le label, car c'est ce qui permettra aux utilisateurs de trouver la personne lors des recherches.

Ex. Label : Voltaire, Arouet, François-Marie, dit

Voyer d'Argenson, marquis de Paulmy, Marc Antoine René de

Prénom : Taper le/les prénom(s). Si le nom de famille est à particule, ajouter « , de/d' » après le prénom dans le champ du prénom.

Ex. : Staël, Germaine de

Si le prénom est inconnu, écrire à la place « M. /Mme / Mlle » selon le cas, comme indiqué par la source consultée.

Pseudonyme : il est très fréquent que les comédiens, par exemple Mlle Clairon, ou les auteurs, y compris les plus célèbres comme Molière ou Voltaire, soient connus sous leur pseudonyme.

⇒ Problème : le label n'enregistre pas le pseudonyme, alors que c'est naturellement le nom sous lequel ces personnes sont connues.

Tout en enregistrant le pseudonyme sous la rubrique « Pseudonyme » il faudra donc l'inclure aussi en premier lieu dans « Nom de famille » et dans le label.

Écrire donc par ex. :

Nom : Voltaire (Arouet, dit)

Prénom : François-Marie

Pseudonyme : Voltaire

Date de naissance : JJ-MM-AAAA, comme vu pour date de représentation. Se souvenir de supprimer le champ en cas de date inconnue ou à enregistrer après.

Décès : idem

Appartenance (groupe) : facultatif. Si la personne fait partie d'une société qu'on a identifiée comme « Groupe » en indiquer l'appartenance. Taper les premières lettres pour ajouter à un groupe existant, ou choisir → Nouvelle entrée → **Type de ressource** : « **Membre** » (voir)

Identifiant d'autorité (URI) : le standard adopté dans la base est [viaf](http://viaf.org/viaf/36925746/) (Virtual International Authority File). Par ex. pour Voltaire : <http://viaf.org/viaf/36925746/>

Notice : le champ est très libre. On peut n'y rien écrire, ajouter quelques informations sur la personne, surtout si elle est très peu connue, et/ou sur son rapport aux théâtres de société, ou insérer un lien vers une ressource fiable avec des données biographiques sur la personne, par exemple Lumières.Lausanne.

À noter que notre base n'a pas vocation à produire des ressources biographiques sur les personnes, mais à documenter leur participation active aux spectacles de société

SAISIE DE DONNÉES SECONDAIRES DANS [THEATRES-SOCIETE]

Œuvre

Label : *Titre (Nom auteur, Prénom auteur (Personne))* (œuvre)

Auteur : commencer à taper le nom de l'auteur. S'il apparaît, le choisir. S'il n'apparaît pas, cliquer sur « Nouvelle entrée » → une fiche « Personne »

La case peut être multipliée pour ajouter un/des auteur(s) supplémentaires, en cas d'auteurs multiples, par ex. ouvrage écrit à quatre mains, ou œuvre mêlée de musique, où il y aura au minimum un auteur du texte et un auteur de la musique

⇒ **N. B.** dans ce cas le label n'enregistre qu'un seul auteur, le dernier entré → ajouter à la main le/les autre(s) si souhaité

Titre : Taper le titre

Festival

Label : *Nom du festival* (millésime)

Ex. : Première ouverture du théâtre de Nohant (1846)

Nom du festival : le taper dans la case.

Date : JJ-MM-AAAA comme pour la date de représentation

Notice : on peut ajouter des informations sur l'occasion du cycle de représentations concerné tel que mentionné dans les sources ou le laisser en blanc. Comme tout cadre de texte laisse une grande souplesse d'organisation.

Genre

Label = genre

Genre : il faut plutôt parler de genre décrit. Transcrire l'intitulé générique qu'on trouve sur le frontispice de la pièce imprimée ou manuscrite. Inclure de préférence la mention du nombre des actes, du type de texte (en vers ou en prose) et autres qui figurent sur le frontispice. Ce genre d'indications est important dans le cas des théâtres de société parce que les auteurs peuvent parfois donner des spécifications bizarres, par ex. : « grand mélodrame en un petit acte », et pour comparer la pratique avec celle des scènes publiques. Par ex. une comédie en 5 actes en vers et une comédie en 1 acte en prose sont très différentes pour l'investissement nécessaire en termes de mémorisation et de mise en scène, et ont un statut très différent aux yeux des auteurs, des acteurs et des critiques.

Notice : pas vraiment nécessaire dans ce cas, à moins peut-être d'intitulé générique particulièrement personnel et fantaisiste

Rôle

Label : *Nom personne, prénom personne* (Personne) – *fonction ou nom du rôle pour les acteurs.*

Ex. Sand, George (Personne) – Propriétaire du lieu

Ex. Sand, George (Personne) – La conseillère Benson

Personne ou groupe : chercher si déjà existant, ou créer une nouvelle entrée « Personne » qui s'ouvrira dans une 3^e fenêtre (voir « saisie de personnes »)

Fonction : à choisir dans le menu déroulant entre les fonctions suivantes : Acteur/actrice, organisateur, propriétaire du lieu, spectateur/spectatrice.

Nom du rôle (acteurs-trices seulement) : dans le cas des acteurs, inscrire ici le nom du personnage joué.

Dans le cas de personnages bien connus ou de noms consacrés par la tradition, indiquer uniquement le nom

Ex. : Zaïre, Henri IV, Arlequin, Lisette, la marquise, le comte

Dans le cas où cela paraît pertinent et intéressant on peut ajouter des indications supplémentaires telles qu'elles se trouvent dans la liste des personnages de la pièce :

Ex. : Escobombardon, brigand ; Le roi de Matapan, complètement crétin

Si les sources mentionnent une personne ayant joué dans une représentation, mais que nous ne connaissons pas quel personnage il ou elle a joué, cocher la case « Attribution incertaine »

Groupe

Label : *Nom*

⇒ **Attention** : ce label n'est pas compris dans le plug-in, il faut l'inscrire manuellement

Nom : « société » ou groupe de personnes plus ou moins défini qui se réunit pour faire du théâtre de société. Si le groupe s'auto-désigne, comme par ex. la Société du bout-du-banc, adopter le nom qu'on trouve dans les sources.

Si le groupe n'a pas de désignation officielle, on peut lui en donner une pour mieux identifier des personnages autrement peu connus et non répertoriés, ne s'agissant souvent pas d'auteurs ou comédiens professionnels. Ex. « Entourage Sand », dénomination pour toutes les personnes qui ont contribué plus ou moins activement au théâtre de Nohant.

Date d'existence : si pertinentes et connues. Même principe que pour les dates de représentation

Lieu d'activité : à sélectionner dans les Lieux. Taper les premiers caractères.

Il peut y avoir plusieurs lieux d'activité pour un même groupe.

Ex. : Troupe de Jabac – Lieux d'activité : Hôtel de Jaback ; Hôtel de Clermont-Tonnerre

Membre

Label : *Prénom Nom – Nom du Groupe (Groupe)*

⇒ **Attention** : ce label n'est pas compris dans le plug-in, il faut l'inscrire manuellement

Lié aux entrées « Personne », case « Appartenance groupe ». Sert à lier la personne mentionnée à un (ou éventuellement plusieurs) groupe ou société et (si connues) à indiquer la période d'activité au sein du groupe.

Nom du groupe : cliquer si existant, ou ajouter une nouvelle entrée « Groupe »

Dates d'appartenance : si la personne a fait partie du groupe seulement pendant un intervalle de temps connu on peut indiquer les dates de début et de fin de la participation. Pour obtenir les cases pour la seconde date (de fin), cocher la case « Period » qui la fera apparaître. Entrer les dates comme pour « Représentation ».

Citation

Label = « *premiers mots de la citation [...]* », *Label complet de la source bibliographique*

Ex. : « De fait, le 8 décembre 1846, l [...] », Bara, Olivier (Personne), « Le théâtre de Nohant de George Sand: une contre-création menacée? », Yon, Jean-Claude (Personne), Tréteaux et paravents. Le Théâtre de société au XIXe siècle, 2012 (Livre) (Chapitre d'ouvrage)

Source bibliographique : comme son nom l'indique, enregistre la source bibliographique (manuscrit, livre, chapitre d'ouvrage, article de périodique, édition critique. Renvoie à une entrée du second « Vocabulaire », [theatres-societe-biblio], ou permet d'en créer une dans une 3^e fenêtre avec « Nouvelle entrée » ➔ **voir ci-après « Saisie de données bibliographiques »**

Volume ou Tome de l'ouvrage : si l'indication est pertinente, l'entrer

Page(s) : entrer les chiffres

Citation : espace de texte très libre. On peut :

- le laisser blanc, traitant la fiche de citation comme une simple référence bibliographique (type note de bas de page).
- Recopier une citation de longueur variable tirée de la source

- Insérer des liens hypertextuels

Saisie de données bibliographiques : Théâtres de société [theatres-societe-biblio]

Manuscrit

Label : *Nom auteur, Prénom auteur* (Personne) – *Titre* (Manuscrit)

Ex. : Sand, George (Personne) – Le Druide peu délicat (5 actes) (Manuscrit)

Auteur : choisir ou insérer

Titre : insérer

Date : Si la date de composition est connue il est possible de l'insérer. On peut également cocher la case « Period » pour indiquer l'intervalle de temps pendant lequel le manuscrit a été rédigé (d'après nos sources). Il peut s'agir également d'une approximation.

Bibliothèque : Nom de la bibliothèque où le manuscrit est conservé

Fonds : nom du fonds documentaire où le manuscrit est conservé

Nombre de volumes. Si pertinent

Cote : telle qu'elle figure dans le catalogue de la bibliothèque

Dans notre ex. : O 33B

Edition critique

Label : *Nom éd. scientifique, Prénom éd. scientifique* (Personne), *Titre*, AAAA

⇒ **Attention :** le label est compris dans le plug-in, mais le plug-in ne fonctionne pas correctement. Il donne « year » à la place de l'année, qu'il faut corriger manuellement.

Éditeur scientifique de l'édition : choisir ou insérer.

Titre : choisir ou insérer

Date : l'année (AAAA) suffit

Maison d'édition (Livre) : choisir ou insérer → v. « Maison d'édition »

Est une édition critique de... : choisir ou insérer l'œuvre originale (manuscrite ou imprimée)

Identifiant pérenne et URL : s'ils existent

⇒ N. B. : pour ne pas multiplier les catégories à l'infini nous nous permettons d'enregistrer ici des éditions modernes qui à proprement parler ne seraient pas du tout des éditions critique lorsqu'il s'agit des seules éditions courantes disponibles d'œuvres rares ou inédites, comme par ex. la collection du théâtre inédit de George Sand aux éditions Indigo-Côté femmes

Livre

Label : *Nom auteur, Prénom auteur* (Personne), *Titre*, AAAA

Ex. : Plagnol-Diéval, Marie-Emmanuelle (Personne), Le Théâtre de société : un autre théâtre ?, 2003

Auteur : choisir ou insérer. Multiplier les cases auteurs s'il y en a plusieurs.

Titre : insérer

Éditeur Scientifique : choisir ou insérer et multiplier au besoin

N. B. Comme pour les auteurs d'un ouvrage de littérature primaire le label enregistrera un seul auteur, le dernier inséré. Ajouter le(s) autre(s) à la main

Maison d'édition (livre) : choisir ou insérer (v. « Maison d'édition »)

Date : l'année suffit

Collection /numéro dans la collection ; Nombre de volumes : si pertinent

Identifiant pérenne et URL : s'ils existent

Chapitre d'ouvrage

Label : *Nom auteur, Prénom auteur* (Personne), « Titre article/chapitre », *Nom éd. scientifique, Prénom éd. scientifique* (Personne), *Titre de l'ouvrage*, AAAA (Livre)

Ex. : Ponzetto, Valentina (Personne), « George Sand et le genre du proverbe », Nesci, Catherine (Personne), *Écriture, performance et théâtralité dans l'œuvre de George Sand*, 2014 (Livre)

Auteur : choisir ou insérer

Titre : titre de l'article/chapitre sans guillemets. Ils seront insérés dans/pas le label

Ouvrage : choisir ou insérer. → V. « Livre »

Volume : si pertinent

Pages : insérer

Identifiant pérenne et URL : s'ils existent

Revue/Périodique

Label = *Nom*

Nom : tel que dans les catalogues. Insérer dans « Revue » aussi les journaux, notamment pour les chroniques théâtrales et mondaines du XIX^e siècle

Ex. : Revue de Paris ; La Presse ; Gazette de Savoie ; Cahiers Staëliens

Maison d'édition (revue) : facultatif. L'insérer si nécessaire par ex. pour une désambiguation

Article de périodique

Label : *Nom auteur, Prénom auteur* (Personne), « Titre article », *Nom revue* (Revue)

Ex. : Trott, David (Personne), « Qu'est-ce que le théâtre de société ? », *Revue d'histoire du théâtre* (Revue)

Auteur : choisir ou insérer

Titre : titre de l'article sans guillemets. Ils seront insérés dans/pas le label

Revue/périodique : choisir ou insérer → v. « Revue »

Date, Page(s), volume, Numéro : transcrire les références bibliographiques appropriées

Identifiant pérenne : insérer le DOI s'il existe

URL : si disponible en ligne

Maison d'édition

Label = *Nom*

⇒ **Attention** : ce label n'est pas compris dans le plug-in, il faut l'inscrire manuellement

On peut exceptionnellement insérer le lieu dans le label si nécessaire pour désambiguation

Nom : insérer

Localisation : ville d'édition, telle que déclarée sur le frontispice de l'ouvrage ou enregistrée dans les catalogues des bibliothèques

Label (étiquette)

Les labels sont très importants dans Knora-Salsah parce qu'ils permettent d'identifier et de faire référence à une ressource.

Nous avons un plug-in qui remplit automatiquement les labels, mais il est bon d'en connaître la structure et le fonctionnement.

À noter d'ailleurs que toute modification apportée aux entrées devra être reportée manuellement sur les labels, l'atocomplétion ne fonctionnant qu'à la création d'une entrée.

Voici donc une liste récapitulative des labels existants :

DANS THÉÂTRES DE SOCIÉTÉ [THEATRES-SOCIETE]

Représentation

JJ-MM-AAAA | *Nom du lieu* (Lieu) | *Titre* (*Nom auteur, Prénom auteur* (Personne))

Ex. : 08-12-1846 | Nohant, château de (Lieu) | Le Druide peu délicat (Sand, George (Personne)) (Oeuvre)

Lieu

Nom du lieu

Voir « Saisie des lieux » pour les problèmes liés au choix des données à entrer et à leur ordre

Personne

Nom, Prénom

Voir « Saisie des personnes » pour les problèmes liés au choix des données à entrer dans les deux cases

Œuvre

Titre (*Nom auteur, Prénom auteur* (Personne)) (Œuvre)

Ex. : Le Druide peu délicat (Sand, George (Personne)) (Oeuvre)

Genre

Nom du genre

Ex. : Comédie en 2 actes, mêlée d'ariettes

Rôle

Label : *Nom personne, prénom personne* (Personne) – *fonction ou nom du rôle pour les acteurs.*

Ex. Sand, George (Personne) – Propriétaire du lieu

Ex. Sand, George (Personne) – La conseillère Benson

Groupe

Nom du groupe

Membre

Label : *Prénom Nom* – *Nom du Groupe* (Groupe)

Citation

Label = « *premiers mots de la citation* [...] », *Label complet de la source bibliographique*

Ex. : « De fait, le 8 décembre 1846, I [...] », Bara, Olivier (Personne), « Le théâtre de Nohant de George Sand: une contre-création menacée? », Yon, Jean-Claude (Personne), Tréteaux et paravents. Le Théâtre de société au XIXe siècle, 2012 (Livre) (Chapitre d'ouvrage)

DANS LA BIBLIOGRAPHIE [THEATRES-SOCIETE-BIBLIO]

Manuscrit

Label : *Nom auteur, Prénom auteur* (Personne) – *Titre* (Manuscrit)

Ex. : Sand, George (Personne) – Le Druide peu délicat (5 actes) (Manuscrit)

Edition critique

Label : *Nom éd. scientifique, Prénom éd. scientifique* (Personne), *Titre*, AAAA

Livre

Label : *Nom auteur, Prénom auteur* (Personne), *Titre*, AAAA

Ex. : Plagnol-Diéval, Marie-Emmanuelle (Personne), *Le Théâtre de société : un autre théâtre ?*, 2003

Chapitre d'ouvrage

Label : *Nom auteur, Prénom auteur* (Personne), « *Titre article/chapitre* », *Nom éd. scientifique, Prénom éd. scientifique* (Personne), *Titre de l'ouvrage*, AAAA (Livre)

Ex. : Ponzetto, Valentina (Personne), « *George Sand et le genre du proverbe* », Nesci, Catherine (Personne), *Écriture, performance et théâtralité dans l'œuvre de George Sand*, 2014 (Livre)

Revue/Périodique

Label = *Nom*

Article de périodique

Label : *Nom auteur, Prénom auteur* (Personne), « *Titre article* », *Nom revue* (Revue)

Ex. : Trott, David (Personne), « *Qu'est-ce que le théâtre de société ?* », *Revue d'histoire du théâtre* (Revue)

Maison d'édition

Label = *Nom*

Problèmes

Si on n'arrive pas à obtenir les résultats voulus ou que l'interface ne supporte pas la requête souhaitée, ou pour tout autre problème, n'hésitez pas à contacter Valentina Ponzetto